

NOGIRONLIGI BOR BOLALARNI KASB-HUNARGA YO‘NALTIRISHDA PEDAGOGIK IMLONIYATLARI

University of Business and science magistranti

Yunusova Feruza Muxammadolim qizi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15205022>

ANNATATSIYA: Mamlakatda nogironlarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash, tibbiy-ijtimoiy yordam ko‘rsatish, hayot sifatini yaxshilash tizimini takomillashtirish, ularga ta‘lim olish va ishga joylashishda har tomonlama ko‘maklashish choralari ko‘rilmoqda. Davlat tomonidan xalqimizga xos bo‘lgan mehr-shafqat hamda ezgulik tuyg‘ularini hisobga olgan holda nogironlarning muhim ehtiyoj va talablariga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

KALIT SO‘ZLAR : Jamiyatda, ijtimoiy tadbirkorlik, eksklyuziv yondashuv, mehnatga layoqatli, inklyuziv biznes, diskriminatsiya, bandlik mexanizmlari. Raqobatbardoshli, Pedagogik- Psixologik.

АННОТАЦИЯ: В стране осуществляются меры по совершенствованию системы государственной поддержки, медицинской и социальной помощи, повышению качества жизни, образования и занятости инвалидов. Государство уделяет особое внимание важным нуждам и требованиям инвалидов, учитывая присущее нашему народу чувство доброты и добра.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: В обществе социальное предпринимательство, эксклюзивный подход, трудоспособный, инклюзивный бизнес, дискриминация, механизмы занятости. Конкурсная, Педагогико-психологическая

ANNOTATION: In the country, measures are being taken to improve the system of state support, medical and social assistance, improvement of the quality of life, education and employment for the disabled. The state pays special attention to the important needs and requirements of disabled people, taking into account the feelings of kindness and goodness inherent in our people.

KEY WORDS: In society, social entrepreneurship, exclusive approach,

able-bodied, inclusive business, discrimination, employment mechanisms.

Competitive, Pedagogical-Psychological

Jamiyatda yashayotgan xar bir inson jamiyatning qaysidir bo'g'inida o'z faoliyati bilan shug'ulanadi. O'z extiyojlarini qondirish yoki sevimli mashg'uloti bilan shug'ulanish uchun. Nogironligi bo'lgan odamlarni ish bilan ta'minlash va zamonaviy kasb hunar sirlaridan xabardor bo'lishlari dolzarb va ahamiyatli. Nogironlar ish topishda bir qator qiyinchiliklarga duch kelmoqdalar, chunki ko'pincha ish beruvchilar turli bahonalar bilan ularni ishlamaydi, huquqlarini cheklaydi, nogironlarning har xil turlariga jismoniy qodirligi sababli ishlarning ayrim turlarini amalga oshirib bo'lmaydi. Bularning barchasi jamiyatda qo'shimcha keskinlikni keltirib chiqaradi, ko'plab odamlarni "keraksiz" qiladi. **Ijtimoiy haqiqat** - nogironlarning ko'pchiligi ishlashga qodir.

Ijtimoiy muammo davlat va jamoat tashkilotlari nogironligi bo'lgan odamlarni ishga joylashishda qo'llab-quvvatlashi va mehnatga layoqatli nogironligi bo'lgan odamlarning ish bilan ta'minlanmasligi o'rtasidagi ziddiyatdir.

Biror kishi uchun ishlash to'liq hayotning muhim shartidir. Bu nafaqat uning mavjudligini iqtisodiy ta'minlash, balki o'z qobiliyatlarini, shu jumladan ijodiy qobiliyatlarini amalga oshirish uchun imkoniyatdir. Mehnat insonni ijtimoiy qadriyatlar bilan tanishtirish omili. Mehnat har bir fuqaroga o'zini hurmat qilish, shaxsiyatini anglash, zamonaviy jamiyatning to'laqonli qismi bo'lish imkoniyatini beradi.

Nogironligi bo'lgan odamlar imkoniyatlari cheklanganligi sababli ish topishda ma'lum qiyinchiliklarga duch kelishadi va shuning uchun davlatning yordamiga muhtoj. Shunday qilib, nogironlarning ish sohasidagi huquqlarini himoya qilish uchun qonunlar va qoidalar qabul qilindi.

1992-yilda BMT tomonidan nogironlarga oid dolzarb masalalarga jamoatchilik e'tiborini qaratish, shuningdek, ularni ijtimoiy hayotga va rivojlanish jarayonlariga moslashtirish maqsadida 3-dekabr – Xalqaro nogironlar kuni deb e'lon qilindi.

Bugungi kunda dunyoda taxminan bir milliard, jumladan O'zbekistonda 600

mingdan ortiq nogironlar hayot kechirmoqda. Ko'pchilik nogironlar kundalik turmushda turli qiyinchiliklarga duch kelib, bu ularning mamlakat siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotida faol ishtirok etishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Nogironlarga qulay hayotni ta'minlash uchun qo'shimcha sharoitlar yaratishni, shuningdek, bir qator yangiliklarni nazarda tutuvchi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni qabul qilinishi olib borilgan ishlarning mantiqiy yakuni bo'ldi

Insonlarning nogironlarga nisbatan munosabatini o'zgartirish, atrofdagilarni ularning jamiyatda to'liq va teng huquqli ishtiroki haqida xabardor qilish nogironlarning dolzarb muammolarini hal etishda o'ta muhim va birinchi navbatdagi qadam hisoblanadi. Ushbu maqsadda "nogiron" tushunchasi muomaladan chiqarilmoqda va u eng avvalo, inson ekanligini hisobga olgan holda umume'tirof etilgan "nogironligi bo'lgan shaxs" atamasi kiritilmoqda. BMTning Nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyasini ratifikatsiya qilishga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha amaliy chora-tadbirlar tashkil etilmoqda. "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida"gi Qonun loyihasi ishlab chiqiladi.

Ish joylari mavjudligiga qaramay, mehnatga layoqatli nogironlarning hammasi ham bir xil ehtiyojga ega bo'lsa ham, ishda o'zini namoyon qilmaydi.

Ishlamoqchi bo'lgan nogironlar uchun ish bilan ta'minlash juda muhimdir. Ishga ega bo'lgan nogiron jismoniy va boshqa sog'liq muammolari tufayli o'zini past his qilishni to'xtatadi, o'zini jamiyatning to'la a'zosi deb his qiladi va eng muhimi, qo'shimcha moddiy resurslarga ega bo'ladi.

Shu sababli nogironlarga mehnat bozorida ularning raqobatbardoshligini oshiradigan bir qator maxsus tadbirlar orqali ishga joylashish kafolatlari beriladi:

- nogironligi bo'lgan odamlarni yollash uchun kvotani belgilash va ular uchun minimal ish joylarini ajratish;
- -nogironligi bo'lgan odamlarni ish bilan ta'minlaydigan ixtisoslashtirilgan korxonalar, nogironlarning jamoat birlashmalari korxonalari, muassasalari, tashkilotlariga nisbatan imtiyozli moliyaviy va kredit siyosatini amalga oshirish;

- nogironlar uchun individual reabilitatsiya dasturlariga muvofiq ish sharoitlarini yaratish;
- nogironlarning tadbirkorlik faoliyati uchun sharoit yaratish; o'zlarining yangi kasblari bo'yicha o'qishni tashkil qilish.

Nogironlarni ishga joylashtirish uchun nogironlarning individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda ixtisoslashtirilgan texnik jihozlar bilan maxsus ish joylarini yaratish kerak. Nogiron odamlarni qo'llab-quvvatlashning asosiy yo'nalishlaridan biri nogironlarni ijtimoiy himoya qilish sohasidagi davlat siyosatining ajralmas qismi bo'lgan kasbiy reabilitatsiya hisoblanadi.

Nogironlarni kasbiy reabilitatsiyasi quyidagi tadbirlarni o'z ichiga oladi:

- kasbga yo'naltirish;
- professional o'zini o'zi aniqlash uchun psixologik yordam;
- tayyorlash yoki qayta tayyorlash;
- malaka oshirish;
- bandlikni oshirish;
- nogironlarni ishga joylashtirish uchun kvotalar va maxsus ish o'rinlarini yaratish;
- ishlab chiqarishni kasbiy moslashtirish.

Ijtimoiy dizayn - bu ijtimoiy ob'ektlar, ijtimoiy fazilatlar, ijtimoiy jarayonlar va munosabatlarning dizayni. Xuddi shu, bunday ob'ektlarning dizaynidan farqli o'laroq, o'zgarganda sub'ektiv omil hisobga olinmaydi, ijtimoiy ob'ektlarni loyihalashda ushbu omil hisobga olinishi kerak. Uning hisobi asosan ijtimoiy dizaynning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlaydi.

Shu bilan birga, ijtimoiy dizayn asoslarida quyidagi parametrlar belgilanishi kerak:

- ijtimoiy ob'ektning nomuvofiqligi;
- ijtimoiy ob'ektning ko'p vektorli rivojlanishi;
- ijtimoiy ob'ektni rivojlanishi bilan bog'liq va mavjud bo'lgan nisbati aniqlanadigan ko'plab subektiv tarkibiy qismlarning mavjudligi;
- ijtimoiy kutish, ijtimoiy prognoz va ijtimoiy dizaynni shakllantirishda subektiv omillar;

- ijtimoiy ob'ekt rivojlanishining etukligini baholashning turli mezonlarini belgilaydigan omillar.
- Nogironlarni kasbiy yo'naltirish tibbiy, psixologik va ijtimoiy jihatlarni hisobga olgan holda kompleks yondashuvni ta'minlaydi.

Tibbiy yo'nalish nogironning holatini o'rganish va klinik baholashni (funktsional buzilishlarning tashxisi va og'irligi, kompensatsiya imkoniyatlari, klinik va mehnat prognozlari; har xil ishlarning tibbiy kontrendikatsiyasini hisobga olgan holda) o'z ichiga oladi.

Psixologik jihat nogironning mehnatga munosabatini, kasbiy qiziqishlarini, moyilligini, mehnat motivatsiyasini baholashni, asab tizimi va temperament xususiyatlarini baholashni, emotsional-ixtiyoriy, intellektual-mnestik xususiyatlarning psixomotorizmining rivojlanish darajasini aniqlashni, individual xususiyatlarni aniqlashni va psixologik tuzatishni o'z ichiga oladi.

Ijtimoiy jihat jinsi, yoshi, ma'lumoti, asosiy kasbi va kasbiy yo'nalishi, oilaviy ahvoli, yashash sharoitlarini hisobga olishni o'z ichiga oladi.

Psixologik yordam kasbiy rehabilitatsiya tizimida muhim o'rinlardan birini egallaydi, chunki nogironlarni kasbiy yo'naltirish jarayoni disfunktsional o'zini o'zi qadrlash, o'zidan shubhalanish, qobiliyatsizlikni kutish bilan to'sqinlik qiladi, bu kasb tanlashga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, nogironlar bilan ishlashda qulay, sheriklik va ochiq aloqalarni o'rnatish alohida ahamiyatga ega.

Kasbiy rehabilitatsiyaning ajralmas qismi bu kasbiy tayyorgarlik. Kasbiy tayyorgarlikning u yoki bu usulini tanlashda nogiron kishining o'ziga xos o'rganish qobiliyatini hisobga olish kerak.

Mamlakatda nogironlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, tibbiy-ijtimoiy yordam ko'rsatish, hayot sifatini yaxshilash tizimini takomillashtirish, ularga ta'lim olish va ishga joylashishda har tomonlama ko'maklashish choralari ko'rilmogda. Davlat tomonidan xalqimizga xos bo'lgan mehr-shafqat hamda ezgulik tuyg'ularini hisobga olgan holda nogironlarning muhim ehtiyoj va talablariga alohida e'tibor qaratilmogda.

Foydalanilgan adabiyotlar;

1. Nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvetsiya. - T.: Inson huquqlarini himoya qilish milliy markazi. 2013.
2. Mirziyoev Sh.M. Qonun ustuvorligi va manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. Toshkent. O'zbekiston nashriyoti, 2017
3. Malikova G. O'zini - o'zi boshqarishning huquqiy kafolati. Jamiyat va boshqaruv. 2003. 1-son
4. www.press-service.uz
5. Jurayev, X. O. (2024). Shaxsning ijtimoiylashuv jarayonida o'z men konsepsiyasining psixologik mexanizmlari. *Science and Education*, 5(9), 237-242.
- 6.
7. Odilboyevich, J. X. (2024). O'SMIRLIK YOSH DAVRIDA SHAXSDA SUITSID XOLATLARINI PROFILAKTIKA QILISH YO'LLARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 47(3), 111-114.
8. Odilboyevich, J. X. (2024). Yuridik Faoliyatda Psixologik Ta'sir Elish Va Jinoyatchi Shaxsning Psixologik Xususiyatlarini Aniqlash. *Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning*, 2(2), 7-10.
9. Jurayev, X. O. (2023). O'smirlarda xarakter aksentuatsiyasi tiplarining deviant xulq-atvor shakllanishiga ta'sirining psixologik mexanizmlari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(9), 560-569.
10. Odilboyevich, J. X. (2024). Psychological Description of Teenage Outlaws in Interpersonal Relationships. *Journal of Preschool Education and Psychology Research*, 1(1), 20-22.
11. Odilboyevich, J. X., & Olimbaeva, R. M. (2024, December). SHAXSLARARO MUNOSABATLARDA O'SMIR YOSHDAGI QONUNBUZARLARNING PSIXOLOGIK TAVSIFI. In *International Conference on Adaptive Learning Technologies* (Vol. 12, pp. 19-23).
12. Odilboyevich, J. X., & Baxromjon o'g'li, Z. A. THE ROLE OF CHARACTER ACCENTUATION IN THE MANIFESTATION OF DEVIANT BEHAVIOR DISORDERS.
13. Odilboyevich, J. X. (2025). DEVIANT XATTI XARAKATLARNING NAMOYON VO'LISHIDA XARAKTER AKSENTUATSIYASINI O'RNI. *Международный журнал научных исследователей*, 10(2), 29-34.
14. Каюмов, Б. З. Ў., & Абдурахмонов, О. А. Ў. (2021). ТАЛАБАЛАРДА ШАХСИЙ ВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ФАЗИЛАТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ. *Scientific progress*, 1(6), 750-754.
15. Qayumov Baxtiyor. (2024). THE CORRELATION RELATIONSHIP OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY IN ADOLESCENTS WITH ACHIEVEMENT MOTIVATION. *Next Scientists Conferences*, 1(01), 24–27. Retrieved from <https://nextscientists.com/index.php/science-conf/article/view/261>
16. Baxtiyor, Q. (2024). CREATIVITY AS A RESEARCH SUBJECT IN PSYCHOLOGICAL RESEARCH. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*, 4(07), 76-80.
17. Baxtiyor, Q. (2023). O'SMIR SHAXSIDA KREATIVLIKNI SHAKLLANTIRISHDA TA'LIM TIZIMINING O'RNI. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 178-183.